

Mikail Özdemir

<https://orcid.org/0009-0000-5770-9502>
Niksar İlçe Müftülüğü -Tokat / TÜRKİYE

Dijital Girişimcilikte, Fırsatlar, Riskler ve Uygulanacak Stratejiler Opportunities, Risks and Strategies in Digital Entrepreneurship

ÖZET

Bu çalışmada, dijital girişimcilikte, fırsatlar, riskler ve uygulanacak stratejilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Küresel rekabetin hızla geliştiği piyasalarda geleneksel girişimcilik faaliyetlerinin rekabetli üstünlük sağlaması gittikçe zorlaştığında artık yeni bir trend olarak piyasalarda hızla yayılan dijital girişimcilik faaliyetlerinin yoğunlaştığı görülmektedir. Yeni girişimcilerin karlı yatırımlar yapabilmesi ve ülke ekonomilerinin kalkınması açısından önemli bir yere sahip olan dijital girişimcilik konusunun bilimsel çalışmalarda yer almasının ilgili taraflara önemli faydaları sağlayacağı düşünülmüştür. Bu kapsamda çalışmanın raporunun hazırlanmasında; kitaplar, makaleler, internet kaynakları, raporlar ve benzeri yazılı kaynaklardan yararlanılmış ve” ziyaret sistematik tümden-gelim yöntemi” esas alınmıştır. Kriter uygulanan sağlanabilmesi açısından konu ile ilgili kaynakların taramasında” içerik benzerliği” olan araştırmaların sonuçları dikkate alınarak objektif bir yöntemle velilerin karşılaştırılması yapılarak çalışmanın raporu 3 ay içerisinde tamamlanmıştır. Literatürdeki ilgili çalışmaların araştırma sonuçları dikkate alındığında, dijital girişimcilik faaliyetlerini işletmelere önemli fırsatlar sağladığı ve sürekli olarak piyasanın dijital gelişmelere açık olduğu ve işletmelerin rekabette üstünlük sağlamak için dijital teknolojiye takip etmelerinin gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dijital Girişimler, Fırsatlar, Riskler, Stratejiler, Rekabet Üstünlüğü

ABSTRACT

In this study, it is to examine the opportunities, risks, and strategies to be applied in digital entrepreneurship. When it becomes increasingly difficult for traditional entrepreneurship activities to provide a competitive advantage in the markets where global competition is developing rapidly, it is seen that digital entrepreneurship activities, which are spreading rapidly in the markets as a new trend, are intensified. It is thought that the inclusion of digital entrepreneurship, which has an important place in terms of profitable investments of new entrepreneurs and the development of national economies, in scientific studies will provide significant benefits to the relevant parties. In this context, in the preparation of the report of the study, books, articles, internet resources, reports and similar written sources were utilised, and a ‘visit systematic deductive method’ was taken as basis. The report of the study was completed within 3 months by comparing the parents with an objective method by taking into account the results of the researches with ‘content similarity’ in the scanning of the relevant sources in order to ensure that the criterion was applied.

Considering the research results of the relevant studies in the literature, it has been concluded that digital entrepreneurship activities provide important opportunities to businesses and that the market is constantly open to digital developments and that businesses should follow digital technology in order to gain competitive advantage.

Keywords: Digital Initiatives, Opportunities, Risks, Strategies, Competitive Advantage.

1. GİRİŞ

Kapsam olarak bu çalışmada dijital girişimcilikte, uygulanacak stratejiler, karşılaşılabilecek riskler ve uygulanması gereken stratejiler konularına yer verilmiştir. Bu çalışmanın problem cümlesi, dijital girişimcilik faaliyetlerinde fırsatların elde edilmesi, risklerin önlenmesi için uygulanması gereken stratejiler neler olmalıdır? şeklinde belirlenmiştir.

Girişimcilik, yeni kuruluşlar veya projeler oluşturma sürecidir. Girişimciliğin gelişimi, bireylerin girişimciliğe bakış açısındaki değişiklikler, bu alanda destekleyici politikaların hayata geçirilmesi ve teknolojik yeniliklerin oluşması gibi çeşitli unsurların bir araya gelmesiyle gerçekleşmektedir (Allen, vd., 2019: 1). Bir diğer ifadeyle girişimcilik, Bilgi Teknolojisinin (BİT’in) birleşmesi sonucunda Dijital Girişimcilik (DG) kavramı meydana gelmiştir (Yaghoubi vd., 2012: 1047). Girişimcilik, en temel anlamıyla serbest meslek olarak ifade edilebilir. Dijital girişimcilik ise girişimci faaliyetlerin dijital bir platformda gerçekleşmesi nedeniyle bu tanımdan ayrılmaktadır. Bu kavram, girişimcilik ve yönetim çalışmalarının parçalı ve çeşitlilik gösteren yapısını devralmıştır (Zaheer vd., 2019: 21). Dijital girişimcilik, dijital bilgilerin etkili bir şekilde edinilmesi, işlenmesi, dağıtılması ve kullanılması süreçlerini destekleyen

çeşitli sosyo-teknik dijital araçlarla, dijital değerın yenilikçi bir şekilde oluşturulması süreci olarak tanımlanmaktadır (Sahut, 2021: 1160).

Girişimcilik ekosistemi, bir yöredeki ekonomiyi yönlendiren işletmecilerin oluşumunu ve büyümesini desteklemesidir. Ancak, hayatımıza yeni dijital teknolojilerin girmesiyle birlikte DG de sürekli olarak gelişmektedir. Dijital girişimciler, BİT'i iş modellerine entegre ederek yeni iş sistemleri tasarlama ve uygulama fırsatına sahip olmaktadır (Steininger, 2019: 364). *Dijital işletmeci*, yenilikçi çözümler geliştirmek için yapıcı bir şekilde risk alabilen ve bu riskleri etkili bir yönetimle birleştirerek ekonomik faaliyetler veya sosyal faydalar yaratmada önemli bir rol üstlenen bireydir (Vural ve Çavuş, 2017: 52).

Dijitalleşme seviyesi, bir işletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin niteliğini tanımlamaktadır. Diğer bir ifadeyle ürün veya hizmetlerin dağıtım kanalları da diğer bir dijitalleşme seviyesi olarak değerlendirilebilir. Yeni teknolojiler, ekip çalışanlarının fiziksel olarak aynı bölgede bulunmadan ürün veya hizmet geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Bu tür işletmeler, dijital ve sanal iletişim kanallarını kullanarak organizasyon yapılarını dijitalleştirmeye çevirmektedirler. Bu, oldukça önemli bir özellik olup, genellikle yeni bir internet iş modelini ifade etmektedir (Younis vd., 2020: 57-58).

İçerik olarak çalışmanın giriş bölümünde, problem cümlesi belirlendikten sonra, girişimcilik, girişimcilik ekosistemi, dijital işletmeci ve dijitalleşme seviyesi kavramlarına yer verilmiştir. Çalışmanın diğer bölümlerinde ise dijital girişimcilikte fırsatlar riskler ve stratejiler; Dijitalleşme ve girişimcilik ilişkisi, Dünyada ve Türkiye'de dijital girişimcilik örnekleri ve dijitalleşmenin girişimcilik üzerindeki etkileri konuları izah edilmiştir.

DG, görece olarak yeni bir kavramdır ve bu alanda yapılmış olan nitel ve nicel çalışmaların sayısı da oldukça sınırlıdır. Bu sebeple, yapılan çalışmalardan elde edilecek bulguların dijital girişimcilik literatürüne katkılar sağlaması beklenmektedir. Dijital girişimcilikte fırsatlar riskler ve stratejilerin bilimsel çalışmalarda incelenmesinin; girişimcilere, Türkiye ekonomisinin gelişmesine, uluslararası rekabet piyasalarında üstünlük sağlanmasına ve üniversite-sanayi iş birliğinin gelişmesine önemli katkıları olacağı düşünülmektedir.

2. DİJİTAL GİRİŞİMCİLİKTE FIRSATLAR, RİSKLER VE STRATEJİLER

Dijital teknolojideki imkanların artması sonucunda dijital girişimciliğe bağlı uygulamalar yaygınlaşmaktadır (Kişi, 2018: 392). Dijital girişimciler genelde internet üzerinden çalışan işletmeler oluşturarak online pazarlama teknikleriyle ürün veya hizmetlerini müşterilere sunmaktadırlar. Bu bağlamda DG'ler, düşük maliyetler ile hızlı büyüme imkânı sunmakta ve geleneksel işletmelere göre daha esnek bir yapısı bulunmaktadır. DG'nin ortaya çıkması, internetin yaygın hale gelmesi ve dijital teknolojilerin gelişimiyle başlamıştır. DG, teknolojik inovasyon ve dijital araçlar kullanılarak iş fikirleri geliştirme ve işletmeler kurma yöntemidir. Bu alana özgü en önemli nitelikler, dijital teknolojilerin kullanılması, hızlı büyüme potansiyeli, küresel erişim olanağı ve inovasyon stratejilerinin uygulanmasıdır. DG türleri, e-ticaret, dijital içerik, mobil uygulamalar, sosyal medya, YZ ve veri analitiği gibi alanlarda girişimler şeklinde sıralanabilir (Alay, 2023: 1).

Dijital girişimciler, bulut bilişim, online pazarlama, YZ, blockchain teknolojisi ile mobil uygulamalar şeklindeki teknolojik trendler aracılığıyla işletmelerin hızlı ve başarılı bir şekilde büyümesine katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda dijital girişimciler tarafından internet, e-ticaret, mobil uygulamalar, dijital pazarlama, sosyal medya ve YZ gibi teknolojiler kullanılarak iş fikirleri hayata geçirilmektedir. DG, dünya genelindeki işletmelerde bir devrim yaratarak girişimcilere iş süreçlerinde yardımcı olacak yeni araçlar geliştirmiştir. Bu nedenle, DG, farklı bir girişimcilik aktivitesi olarak öne çıkmaktadır (Dutot ve Horne, 2015: 79). Özellikle mobil bilgisayarlar, sosyal medya platformları, bulut bilişim, üç boyutlu baskı ve veri analitiği gibi yeni dijital teknolojiler, girişimcilik süreçlerinde ve çıktılarında önemli değişiklikler meydana getirerek bu alanda yeni bir çağın başlamasına yol açmıştır (Nambisan, 2017: 1029). DD, düşük başlangıç maliyetleri, global pazarlara kolay ulaşım, hızlı kalkınma potansiyeli ve inovatif iş fikirlerini geliştirme avantajları sunmaktadır. Ancak, başarısı için teknolojik bilgi, çalışma bilgisi ve girişimcilik kabiliyeti gereklidir (Eyel ve Sağlam, 2021: 7). Bu avantajları nedeniyle yeni teknolojilerin sağladığı değişimler, işletmelerin dijitalleşme aşamalarını hızlandırmış ve dijital çalışma modelleri, geleneksel iş sistemlerinin yerini almaya başlamıştır (Alay, 2023: 7).

Elektronik girişimcilik (e-girişimcilik) olarak da bilinen DG, internet kullanımının artmasıyla birlikte çalışma hayatında popülerlik kazanan yeni bir girişimcilik şeklidir. DG, BİT'e dayanarak bilgi alışverişini mümkün kılmaktadır. Çoğu bölgede internetin varlığı sebebiyle, bilgiye daha basit ve genellikle daha düşük maliyetle erişim sağlanmaktadır. Bu durum, iş yapma maliyetlerini azaltmakta ve daha çok dijital

girişimcinin piyasaya girmesine olanak tanımaktadır. İnternet, pek çok girişimci için sürekli artan bir bilgi kaynağı sunmaktadır. İnternetin sağladığı kolaylıklar, daha fazla bireyi girişimci olmaya sevk etmektedir (Ratten, 2020: 93-94).

Yakın gelecekte DG'nin hem Türkiye'de hem de dünyada daha fazla yaygınlaşması beklenmektedir. Geleneksel kuruluşların yeni ekonomi ve DD kapsamında sürdürülebilirliklerini sağlamak için dijitalleşmeye yönelmeleri lazımdır. Bu nedenle, işletmelerin kendi kurum yapıları ve iş yapma yöntemleriyle uyumlu dijital materyallerden yararlanmaları gerekmektedir (Eyel ve Sağlam, a.g.e., 2021: 13).

Tablo 1. Geleneksel Girişimcilik ile Dijital Girişimcilik Arasındaki Farklılıklar

	Geleneksel Girişimcilik	Dijital Girişimcilik
Pazara Giriş	Zor	Kolay
Üretim ve Depolama	Zor	Kolay
Dağıtım	Daha yavaş	Daha hızlı
İşyeri	Fiziksel olarak bir araya gelme	Dijital işyeri
Örgütsel Bağlılık	Daha kolay	Daha zor
İletişim Biçimi	Yüz yüze	Bilgisayar ve dijital teknolojilerle
Örgüt Yapısı	Hiyerarşik	Esnek ve iş birliğine yatkın

Kaynak: (Kişi, 2018: 392-393).

Tablo 1'e göre DG ile geleneksel olanı arasında çok büyük farkların olduğu görülmektedir. İşletmelerin dijital yapıya sahip olmasıyla maliyet azalmış ve daha az personelle daha hızlı ve daha esnek ve işbirliğine dayalı faaliyetler yapılmaya başlanmıştır.

DD, eğitim, sağlık ve iletişim gibi çeşitli toplumsal alanlarda değişimler yaratarak, insanların gelecek beklentilerini olumlu yönde etkilemekte; bu da onları, daha çok öz güvene ve istekli bir tutuma sevk etmektedir. Bu nedenle dijital teknolojinin toplumsal alanda yaygınlaşması, önemli değişiklikleri de beraberinde getirmektedir. Örneğin, tüketici davranışları ve ihtiyaçları farklılık göstermekte ve bu durum işletmeciler için yeni fırsatlar sunmaktadır (Ballı, 2022: 257).

Dijitalleşme, sadece toplumların ekonomik istikrarı bakımından değil, aynı zamanda kalkınmada sürdürülebilirliğin devamı ve bireylerin refah düzeylerinin yükseltilmesi açısından da büyük bir öneme sahiptir. DD'nin diğer bir önemli yönü, gelişen üretim yöntemleri ve teknikleriyle birlikte otomasyona dayanan akıllı üretim sistemlerinin ortaya çıkmasıdır. Böylece, ekonomik kaynakların çok daha verimli kullanılması sağlanarak dijitalleşmeye dayanan yeni büyüme modelleri geliştirilmektedir. Bu durum, insana dayalı iş gücü talebinin azalmasına ve iş kazalarının düşmesine yol açarken, hammadde ve üretim maliyetlerini de azaltarak ürün ve hizmet kalitesini artırmaktadır. Ayrıca dijitalleşme, girişimcilere stok bulundurma ve depolama maliyetlerini düşürme, işletme giderlerini azaltma, çalışan sayısını minimize etme, markalaşmayı hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirme ve ulusal ile uluslararası pazarlarda geniş müşteri kitlelerine erişerek ihracat yapma imkanı gibi birçok avantaj sunmaktadır (Ballı, 2022: 258).

Dijital işletmeler, iş operasyonlarını iyileştirerek yeni iş modellerine ya da ortaklıklara yatırım yapabilmek için sosyal çözümler, büyük veri, mobil uygulama teknolojileri ve bulut teknolojisi benzeri yenilikçi teknolojileri etkin bir şekilde kullanmaktadır (Ungureanu, 2021: 28). Bu kapsamda dijital girişimciler, çevrimiçi siteler aracılığıyla sanal bağlantılar kurarak, yalnızca kendi ağları veya şehirleriyle sınırlı kalmamaktadırlar. Bununla beraber, geniş coğrafi bölgelerden bilgi ve yatırım arayışında bulunabilir ve aynı anda birden fazla liderlik fırsatını değerlendirebilirler. Sosyal ağ teknolojileri, girişimcilerin uluslararası ilişkiler geliştirmesine ve işletmelerin iletişimini etkin bir şekilde basitleştirerek yeni pazarlara girmelerine destek olmaktadır. İşletmeler, dijital teknolojileri kabul ederek daha dinamik ve maliyet etkin hale gelme potansiyeline sahip olmakta, bu da yeni girişimcilik aktivitelerini mümkün kılmaktadır (Hansen, 2019: 38).

Dijital girişimcilik, yerel yeniliklerin yanı sıra yapısal ekonomik dönüşüm ve kalkınma için önemli bir itici güç olarak kabul edilmektedir. Kişiler ve kuruluşlar, dijital materyaller olan; tarayıcılar, sosyal medya platformları, yazılım geliştirme araçları, açık kaynak kodları vb. geliştirmek amacıyla dijital altyapılara gereksinim duymaktadır (Friederici, 2019: 10). Yenilikçi teknolojilerin benimsenmesi, bilgi aktarımını geliştirmekte ve girişimcilik çabalarının verimliliğini ve etkililiğini artırmayı hedefleyen süreçleri dijitalleştirilmektedir. Fiziksel kaynakların yanında, en etkin dijital yeniliklerden faydalanmak için farklı dijital yetkinlikler gerekmektedir. Dijital girişimcilerin, teknik bilgilere dayalı fırsatları tanımlama ve kullanma becerilerine sahip olmaları önemlidir (Young vd., 2020: 2).

Şekil 1. Dijital Girişimciliğin Avantajları **Kaynak:** (Pandey ve Sharif, 2020: 192).

Şekil 1'e göre DG'nin 5 avantajı bulunmaktadır bunlar; çalışma ortamı ile zamanının serbest olması, daha fazla insanla diyalog imkanı, kolayca ölçeklenebilir olması, dünyanın her yerinde çalışabilme olanağı ve tüm bunlardan dolayı tasarruf etme kapsamındaki avantajlardır.

3. DİJİTALLEŞME VE GİRİŞİMCİLİK İLİŞKİSİ

Girişimcilikle dijital teknolojiler arasındaki bu kaçınılmaz yakınlaşma, yeni girişimler oluşturmak için gerekli süreçlerin çoğunun internet ve dijital teknolojiler üzerinden yürütülmesine olanak tanıyan, dijital odaklı bir girişimci kuşağının doğmasına zemin hazırlamıştır. Dijitalleşme olgusunun hızla yayılması ve dönüştürücü etkileri, çeşitli sonuçlara yol açmakta olup, bu durum girişimciler ile girişimcilik araştırmacılarının ilgili etkileri ve ilişkileri dikkate almasını, aynı zamanda iş dünyasında beliren fırsatları tespit etmesini önemli kılmaktadır (Giones ve Brem, 2017: 44).

Dijital girişimciler, yenilik yapmaktan ziyade sürekli biçimde değer önerileri geliştirerek pazar fırsatlarını değerlendirmekte ve sınırların ötesine geçmektedir. Bu girişimciler, endüstriyel sektörlerde çalışma sistemlerine meydan okuyarak ve bunları yeniden yapılandırarak BİT'leri etkili bir şekilde kullanmakta ve birçok olanağı avantaja dönüştürmektedirler (Satalkina ve Steiner, 2020: 2). Dijitalleşme süreci, işletmeler için maliyetli olabilen eski teknolojilerin yavaş yavaş terk edilmesini ve DD'nin temin ettiği süreçlerin hızlandırılmasını destekleyecek bir kültürel değişimi de beraberinde getirmektedir. Dijitalleşmenin ilerlemesi, DD ile paralel bir gelişim göstermektedir. Bu nedenle, kuruluşların yeni teknolojileri en etkili şekilde kullanabilmesi ve iş uygulamalarını hızlı bir şekilde hayata geçirebilmesi için operasyonel süreçlerini ve modellerini tamamiyle yenilemeleri, üretim ortamına odaklanmayı ve bu ortamı destekleyen veri işleme merkezlerinin esnekliğini artırmayı gerektirmektedir (Sotnyk vd., 2020: 98).

Günümüzde dijital okuryazarlığın her yönü bir gereklilik haline gelmiş iken, dijital finansal okuryazarlığa olan ihtiyaç da hızla artmaktadır. Sürekli değişen ödeme sistemleri, fintech girişimleri ve mobil bankacılık uygulamaları nedeniyle finans sektörü sürekli yenilik içinde gelişmektedir. Dijital finansal okuryazarlık, şahısların gelir ve giderlerini daha etkin bir şekilde yönetmesine olanak tanıırken, aynı zamanda tasarruf alışkanlıkları kazanmalarını ve yeni girişim imkanlarını değerlendirmelerini de sağlamaktadır. Finansal kararlar alarak hedef belirlemek, özellikle girişimciler için oldukça önemli bir konudur. Zira karar alma süreçleri, bütçeleme, risk ve imkan değerlendirme gibi süreçler, finansal okuryazarlığı yüksek bireyler tarafından daha sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir. Hatta bir girişimcinin başarısını etkileyen önemli yetkinliklerden biri de finansal okuryazarlıktır. Nitekim, literatürde yer alan çalışmalar, finansal okuryazarlık yüzünden girişimcilerin kaynak yaratma, harcamaları planlama ve para yönetimi konularında doğru kararlar alabildiklerini ortaya koymaktadır (Aldi vd., 2018, 700).

Girişimciliğin bir alt dalı olarak görülen dijital girişimcilik, dijital teknolojilerden yararlanarak yeni pazarlama araçları geliştirme, müşteri ve paydaşlar ile etkileşimi güçlendirme, iş süreçlerini ve operasyonlarını iyileştirme, inovasyon ile büyüme olanakları yaratma temeline dayanan modern bir iş modelini temsil etmektedir. Bu model, yeni ağ platformları ile sistemlerinden faydalanarak dijital teknolojiyle dijital girişimciyi bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. İşletmenin tüm süreçlerinde dijitalleşmeyi merkeze alan dijital işletme anlayışı, günümüzde ekonominin bile dijitalleştiği bir dönemde, dijital girişimciliği de bu yaklaşımın önemli bir unsuru haline getirmiştir (Yılmaz, 2022: 15). Dolayısıyla üretim unsurlarını bir araya getirerek hizmet veya mal üreten geleneksel işletmecilik anlayışı yerine, BİT'in işletme süreçlerine entegre edildiği ve bu sayede işlevlere katkı sağladığı daha gelişmiş bir yaklaşım olan dijital işletmecilik anlayışı, sunduğu avantajlar nedeniyle piyasalardaki gelişimi artarak deva etmektedir başlamıştır (Aksel vd., 2013: 44).

Girişimcilik, yeniliklerin ürün, hizmet ve süreçler üzerinde uygulanması, kar fırsatlarının oluşturulması ve riske dayalı belirsizlikleri içermesi ile temel özelliklerini belirlemede ve kökleri iktisadi düşünce tarihine uzanmaktadır. Bu süreçte, girişimci uygulamalarının ekonomik performansa yönelik etkisinin öne çıktığı, girişimcinin ise yeni mal ve hizmet üretmek toplumsal refahı artırma rolünün vurgulandığı görülmektedir. Günümüzde girişimcilik faaliyetlerinin artışı, her çalışma ortamında girişimci potansiyelin ortaya çıkarılması ve desteklenmesi, aynı zamanda aktif katılımın oluşturulacağı bir sosyo-ekonomik ortamın meydana getirilmesi oldukça önemli hale gelmektedir. İnovasyon odaklı kuruluşlarda yeni iş fikirlerini hayata geçirmek ve bu girişimcilik anlayışını iş süreçlerine entegre etmek açısından dijitalleşme, kritik bir araç olarak değerlendirilmektedir (Lazic ve Jovic, 2019: 186). Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşların tüm süreçlerinde dijitalleşmeyi aşamalı bir şekilde hayata geçirmesi, iş modellerinde müşteri için değer yaratma açısından büyük bir önem taşımaktadır. Geleneksel endüstrilerdeki tüm kuşaklar, dijital ekonomi içinde varlıklarını sürdürebilmek ve büyüyebilmek için iş modellerini dijital stratejilerle uyumlu hale getirme baskısı altındadır. Bu durum, yeni bilgi ve becerilerin edinilmesi gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır (Hansen, 2019: 37).

4. DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE DİJİTAL GİRİŞİMCİLİK ÖRNEKLERİ

Bir işletmenin veya sektörün Dijital Dönüşüm (DD) stratejisini benimseme kapasitesi, birçok faktörden etkilenmektedir. DD süreci, dijital teknolojiler, platformlar ile altyapıların kullanılmasıyla yeni işletmelerin kurulmasına ve mevcut kuruluşların çevrimdışı ortamdaki çevrimiçi ortama geçişine yol açmıştır. Bu durum, dijital girişimciliğin yeniliklerle dolu bir girişimcilik faaliyeti biçimi olarak ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Cenamor vd., 2019: 196).

Türkiye'de DG'ler hızla artmaktadır. Öne çıkan örnekler şunlardır; 1. Getir; İstanbul merkezli online market uygulaması olup siparişleri çabuk bir şekilde ulaştırarak hızlı bir gelişme göstermektedir. 2. Trendyol; Türkiye'nin popüler e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol, geniş ürün yelpazesi ve yatırımlarıyla büyümeye devam etmektedir. 3. BiTaksi; İstanbul merkezli taksi çağırma uygulaması olup, kullanıcı dostu ara yüzüyle İstanbul ve Ankara'da hizmet vermektedir. 4. Insider; kişiselleştirilmiş pazarlama ile CRM çözümleri sunan yazılım işletmesi olup, İstanbul merkezli olarak dünya çapında büyük kuruluşlara hizmet sunmaktadır. 5. Paraşüt; küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik muhasebe yazılımı yaparak, Türkiye'deki startup'lar arasında popüler olan bir dijital platformdur. Kullanıcı dostu arayüzü ve pratik özellikleri sayesinde, birçok küçük işletmenin ekonomi yönetimini kolaylaştırmaktadır. 6. Dream Games; mobil oyun geliştirmekte olup, son zamanlarda Türkiye'de en fazla ilgi gören dijital girişimlerden birisi haline gelmiştir. İstanbul merkezli bu işletme, dünya genelinde popüler oyunlar üretmektedir. 7. Armut; online hizmet piyasası olup, Türkiye'deki çeşitli sektörlerdeki profesyonelleri ve tüketicileri bir araya toplayan bir platformdur. İstanbul merkezli olan Armut, son dönemlerde gerçekleştirdiği yatırımlarla büyümeye devam etmektedir (Serinikli, 2021: 154).

DG'ler, aşağıdaki türlerden birini veya birden fazlasını kullanarak gerçekleştirilebilir (İlter, 2016: 2304); 1. Web merkezli girişimcilik; internet kullanımına dayanan bir girişimcilik biçimidir. Bu girişimciler, mal ve hizmetlerini web kanalları, bloglar, mobil uygulamalar, e-ticaret platformları ve diğer dijital kanallar aracılığıyla sunarlar. 2. Mobil girişimcilik; işlerini mobil cihazlar, uygulamalar ve oyunlar üzerinden devam ettiren bir girişimcilik türüdür (Bayram, 2021: 4). 3. Sosyal medya girişimciliği; mal ve hizmetleri sosyal medya platformları üzerinden tanıtan girişimcilerdir. Bu girişimciler, "Facebook", "Instagram", "LinkedIn" ve "Twitter" gibi sosyal medya kanallarını kullanarak müşteri kazanmaktadır (Kuşay, 2017: 23). 4. Bulut bazlı girişimcilik; bulut bilişim teknolojisini kullanarak işletmeler ile müşteriler arasında bağlantı kuran bir girişimcilik biçimidir (Soylu, 2018: 43). 5. YZ odaklı girişimcilik; müşteri ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçlara uygun ürün ve hizmetler sunmak için YZ teknolojisini kullanan bir girişimcilik türüdür (Bayram, 2021: 4-5). 6. Blok zinciri temelli girişimcilik ise, blok zinciri teknolojisinden yararlanarak dijital para birimlerinin ve diğer dijital faaliyetler üzerine iş kurmayı amaçlayan girişimcilik türüdür (Vergili ve Şahin, 2018: 539).

Dünyada birçok DG uygulamaları ortaya çıkararak sayıları gittikçe artmaktadır. Öne çıkan bazı örnekler şunlardır; Amazon, online perakendede liderdir; Uber, dijital taksi hizmeti sunan bir platformdur; Airbnb, gezginler için konaklama sağlayan bir hizmet türüdür; Netflix, online televizyon ve film içerikleri sunan bir platformdur; Facebook, kullanıcıların iletişim kurmasını ve içerik paylaşmasını sağlayan bir sosyal ağıdır; Google, dünya genelinde en çok tercih edilen arama motoru olup, e-posta ve harita gibi çeşitli hizmetler sunmaktadır; Alibaba, pek çok ülkede alışveriş imkanı sağlayan dünyanın en geniş e-ticaret işletmelerinden biridir; Twitter, milyonlarca kullanıcısı olan bir sosyal medya mikroblog platformudur; Grab, Güneydoğu Asya'da online ulaşım, ödeme hizmetleri ve yemek teslimatı sunan bir uygulamadır; Shopify ise e-ticaret

siteleri adına hizmet sağlayarak dünya genelinde birçok küçük kuruluş tarafından tercih edilmektedir (Allen, vd., 2019: 1-2).

5. DİJİTALLEŞMENİN GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNDEKİ OLUMLU ETKİLERİ

Ekonominin ve toplumun DD'si, yeniliği teşvik etme, verimliliği artırma, üretim ve hizmetleri iyileştirme gibi birçok avantaj sunarak, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde daha içerikli ve sürdürülebilir büyümeyi hızlandırmaktadır (Vidas-Bubanja vd., 2019: 107). Bu bağlamda teknolojinin iş dünyasında yarattığı değişim, DD'nin merkezinde yer almaktadır. İşletmeler, iş sisteminden iş süreçlerine kadar gözden geçirerek dijital çağda başarılı olabilmeleri için süreçsel ve teknolojik bir dönüşüm prosesinden geçmeleri gerekmektedir. Bu nedenle dijital çağda başarı sağlamak isteyen işletmeler, iş modellerini gözden geçirip dijital teknolojilerin potansiyelini belirlemeli, geliştirmeli ve süreçlerini dönüştürmelidir (Stokes, 2018: 79). Bu kapsamda BİT'teki gelişmeler, e-ticaretin büyümesini de doğrudan etkilemiş ve ticaret dünyasında girişimcilerin, büyük sermayelere ihtiyaç duymaksızın sanal ortamda alışveriş gerçekleştirebilecekleri bir düzeye ulaşmıştır. Bu sebeple, e-ticaretin sağladığı bu maliyet avantajlarından faydalanmak hem girişimciler hem de onların mensup olduğu ülkeler için önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu doğrultuda, günümüzde girişimci kavramını anlamak veya açıklamak noktasında e-ticaret, dikkat çeken ve üzerinde durulması gereken bir olgu haline gelmiştir (Tekin ve Zorkun, 2019: 121).

DG ekosistemi, devlet, endüstriyel işletmeler, teknoloji tedarikçileri, eğitim kurumları (üniversiteler ve araştırma enstitüleri), yatırım yapanlar (finansal kurumlar dahil) ve kuruluşların değer zincirindeki diğer paydaşlarından oluşmaktadır. Bu ekosistemin dönüşümünü sağlayan temel unsurlardan birisi, bu paydaşların birliktelik ve koordinasyon rollerini etkin bir şekilde yerine getirmesidir. Dolayısıyla, DG ekosisteminin gelişiminde etken olan en önemli unsurlardan biri, uygun koşulların sağlanmasıdır. Bu ekosistemin oluşumunu desteklemek ve gelişimini teşvik etmek için teknolojik altyapının kurulması, kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi, finansal ve teknik destek sağlanması, araştırma süreçlerinin hızlandırılması ve yenilikçi ürünlerin meydana gelmesini teşvik edecek yasal ayarlamaların yapılması büyük önem taşımaktadır. DG, dünya genelindeki işletmelerde bir devrim yaratarak girişimcilere iş süreçlerinde yardımcı olacak yeni araçlar geliştirmiştir. Bu nedenle, DG, farklı bir girişimcilik aktivitesi olarak öne çıkmaktadır (Dutot ve Horne, 2015: 79). Özellikle mobil bilgisayarlar, sosyal medya platformları, bulut bilişim, üç boyutlu baskı ve veri analitiği gibi yeni dijital teknolojiler, girişimcilik süreçlerinde ve çıktılarında önemli değişiklikler meydana getirerek bu alanda yeni bir çağın başlamasına yol açmıştır (Nambisan, 2017: 1029).

Örgütsel hiyerarşinin azaldığı ve inovasyona odaklanan daha esnek yapıların önem kazandığı günümüzde, bu değişim sürecine uyum sağlayabilecek yeni organizasyon modelleri giderek öne çıkmaktadır. Bu kapsamda, yetenek temelli, yenilik odaklı ve entegre oluşumlar söz konusu dönüşümün gereksinimlerine yanıt vermek üzere tasarlanmaktadır. Dolayısıyla çalışanların bireysel anlamda yenilikçi, liderlik ve yükümlülük bilincine sahip, risk almayı bilen ve öğrenmeye açık bir yapıda olmaları kritik hale gelmektedir. Yeni teknolojilerin yenilikçi düşüncelerle harmanlanarak değer yaratması, dijitalleşme ve girişimcilik yaklaşımlarıyla desteklendiğinde, işletmelere rekabet avantajı sağlama yolunda önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu bağlamda, işletmelerin çalışanlarına yönelik dijitalleşme ve iç girişimcilik perspektifleri ile ilgili tutumları; işletmelerin etkinlik, verimlilik ve etkililik düzeylerinde belirgin bir etki yaratmaktadır. Bu etkiler, çalışanların bireysel performans düzeyleri üzerinden dolaylı olarak işletmelerin genel performansını da olumlu yönde şekillendirmektedir (Bozkurt, 2019: 557).

Uluslararası bağımsız kuruluşlar, (örneğin; Dünya Ekonomik Forumu (WEF) gibi), ülkelerin BİT düzeylerindeki farklılıkların ekonomik kalkınma ve gelişimle doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. BİT, ekonomik devamlılığın katma değerli unsurları olarak, donanım ve yazılım teknolojileri üretimiyle bireysel, kamusal ve kurumsal alanlarda önemli katkılar sağlamış ve ülkelerin ekonomilerinin sürdürülebilir büyümesine destek olmuştur. BİT'in ülke ekonomilerine pozitif etkilerinin somut ve soyut göstergeleri ile ekonomik geri dönüşlerin sağlanabilmesi için belirli aşamaların zaman içinde gerçekleştiği bilinmektedir (Beinhocker, 2006: 21).

DD'nin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, bölgesel gelir dağılımındaki eşitsizliklerin azalması açısından büyük önem taşımaktadır. Bölgesel ekonomik eşitsizlikler, düşük refah seviyesine sahip bölgelerin gelişimini engellediğinden, bu durum az gelişmiş bölgeler arasındaki farkların ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacaktır (Orhan ve Genç, 2018: 271). Böylece DD, girişimcilik faaliyetleri açısından birçok fırsat sunarak bölgesel, ulusal ve yerel seviyelerde değer yaratmada önemli bir rol oynamaktadır (Ahmad ve Seymour, 2008: 15).

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Haşiloğlu vd., (2010: 277) araştırma sonuçlarına göre işletmelerin dijital materyalleri etkin bir şekilde kullanmaları sonucunda gelirlerinde önemli bir artış elde edeceklerini bulmuşlardır. Aynı doğrultuda bu çalışma için literatürde yapılan incelemelerde, işletmelerin dijital teknolojileri kullanmaları, rekabet başarılarını, karlıklarını ve pazar paylarını artırdığı gözlemlenmiştir. Bu kapsamda öneri olarak geleneksel olarak faaliyetlerini sürdüren işletmelerin, yeni teknolojilere uyum sağlayarak bölgesel faaliyetler yerine ulusal ve uluslararası faaliyetleri dijital platformlarda gerçekleştirmeleri önerilebilir.

Erboy'un (2013: 59) çalışmasında ise, teknolojideki gelişmelerin ülkeler arasındaki sınırları ortadan kaldırmasıyla birlikte, küçük ölçekli kuruluşların müşterilerine daha kolay ulaşarak dijital platformlarda rakipleriyle rekabet etme fırsatı buldukları belirtilmektedir. Aynı doğrultuda bu çalışma için literatürde yapılan inceleme sonuçlarına göre, DD için yeni teknolojilerin ve araçların geliştirilmesi, çeşitli dijital faktörleri olan ağ altyapısı, yapay sinir ağları, bilgi tabanlı sistemler ve akıllı öğrenme teknolojilerinin kullanılması kuruluşlar açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda öneri olarak, girişimcilerin dijital dönüşümleri gerçekleştirebilmeleri açısından teknolojik altyapılarını kurmaları, bilgi tabanlı sistemler geliştirmeleri, teknoloji okuryazarlığına arttırmaları ve sürekli öğrenme yoluyla kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir.

Simić, (2020: 464) yaptığı araştırma sonuçlarına göre, girişimcilerin elektronik kanallarında inovasyon aracılığıyla dijital rekabette başarılı olmaları, organizasyonlar için büyük fırsatlar sunduğunu belirtmiştir. Aynı doğrultuda bu çalışma için literatürde yapılan inceleme sonuçlarına göre işletmelerin mevcut iş modellerini bırakarak dijital teknolojideki yenilikleri takip etmeleri, rekabet avantajı elde etmelerini sağlamaktadır. Bu çeşit bir rekabet, yalnızca bu organizasyonların büyümesine katkıda bulunmakla kalmamakta, aynı zamanda dijital teknolojilerin sürekli olarak gelişmesine de zemin hazırlamaktadır. Bu kapsamda öneri olarak, yeni piyasaya giren girişimcilere dijital teknolojileri ve yenilikleri takip etmeleri, faaliyetlerini sürdüren işletmelerin ise yeni gelişmeleri sürekli olarak takip etmeleri ve faaliyetlerine entegre etmeleri; sürdürülebilirliklerini sağlamak için gerekmektedir.

Cansız vd., (2018: 8) çalışmalarında girişimcilik ve yenilikçilik üzerine yapılan bilimsel araştırmalar, genellikle ekonomik büyüme ve istihdam artışında yenilikçi girişimcilerin hayati bir rol oynadığını belirtmişlerdir. Hem dijitalleşme ve bileşenleri hem de girişimcilik ile iç girişimcilik faaliyetleri, kuruluşların rekabet avantajı elde etmesi ve sürdürülebilir bir şekilde büyüebilmesi için büyük bir öneme sahip, son derece değerli unsurlar olarak ifade edilmiştir. Aynı doğrultuda literatürde yapılan incelemelerde, dijital girişimcilerin hedefledikleri pazarda rakiplerin de olduğunu fark etmeleri önemlidir. Bu sebeple, dijital girişimcinin başka girişimciler karşısında rekabet avantajı elde etmesi önemli bir noktadır. Bu kapsamda öneri olarak, küresel pazarlarda faaliyet göstermek durumunda olan girişimcilerin, rekabette üstünlük sağlayabilmeleri için rakiplerinin kullandıkları teknolojileri işletmelerini entegre etmeleri ve çalışanlarını Sürekli olarak yeni teknolojiler konusunda bilgilendirerek kariyer gelişmelerine destek olmalıdırlar. Ayrıca DD'nin başarısı için işletmelerin yerli teknoloji tedarikçileriyle iş birliği yapması, bu tedarikçilere hem vergi hem de destek avantajları sunulması ve finansal kaynak erişimlerinin artırılması gerekmektedir. Bu nedenle, yerli tedarikçilerin desteklenmesi ve işlerinin kolaylaştırılması, DD sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için büyük bir öneme sahiptir.

Gustavsson ve Ljungberg, (2018: 27) yayımladıkları makalede dijital girişimciliğin teorik çerçevesini şekillendirmeye odaklanmış ve dijital teknoloji ile dijitalleşmenin girişimcilik üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Dijitalleşmenin toplumda girişimcilik üzerinde genelde olumlu etkiler yarattığını vurgularken, bazı alanlarda dijital girişimciliğin uygulanabilmesi için teknik bilgiye ve toplumun desteğine gerek duyulabileceğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte, özellikle yenilikçi girişimciler bakımından dijital platformların ilerlemesiyle bu teknik gereksinimlerin azalabileceğine işaret etmişlerdir. Aynı doğrultuda literatürde yapılan incelemelerde, BT ağ altyapılarının geliştirilmesi, işletmelerin tek başına gerçekleştiremeyeceği bir süreçtir. DD için mevcut girişimlere BT, ağ altyapısı ve danışmanlık gibi konularda destek sunacak platformların oluşturulması gerekmektedir. Bu sebeple, yönetimler, kamu-özel iş birlikleri ve üniversiteler bu süreçte önemli bir rol oynadığı dikkate alınması gerekmektedir. Bu kapsamda öneri olarak, girişimcilerin sadece kendi çabalarıyla küresel pazarlarda üstünlük sağlayabilmeleri oldukça zor bir durum olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda girişimciler, devlet, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, toplum ve diğer ilgili birimlerin birlikte hareket etmesi, dayanışma sergilemesi, ortak projeler geliştirmesi ve bu dayanışmayı sürekli hale getirmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, dijital girişimcilik konusundaki Türkçe çalışmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Dolayısıyla daha sonra yapılacak olan araştırmalarda, DG alanında faaliyet gösterenler veya bu platformda çalışan

bireylerin kuşakları üzerine gelecek beklentileriyle ilgili araştırmalar yapılabilir. Ayrıca, DG ile DD'nin diğer sonuçları ve ilgili teknolojiler olan; yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri, blok zinciri vb. arasındaki ilişkiler incelenebilir. Ayrıca yapılacak olan araştırmalarda kullanılacak olan anketlerin bölge, ülke veya uluslararası boyutlarda yapılması bu tür bilimsel çalışmaların alana olan katkısını artırabilir.

KAYNAKÇA

- Ahmad, N., & Seymour, R. G. (2008). Defining entrepreneurial activity. *Definitions Supporting Frameworks for Data Collection, OECD Statistics Working Papers 2008, 1*, 1-18. doi:10.1787/243164686763
- Aksel, İ., Arslan, M.L., Kızıllı, C., Okur, M. E. & Şeker, Ş. E. (2013). *Dijital işletme*. Cinius Yayınları.
- Alay, H. K. (2023). Yeni normalin yeni girişimciliği: Dijital girişimcilik. *İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 3(1), 1-9. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2985091
- Aldi, B. E., Herdjiono, I., & Maulany, G. (2019, August). The influence of financial literacy on entrepreneurial intention. *In 3rd International Conference on Accounting, Management and Economics 2018 (ICAME 2018)*. 700-703. Atlantis Press.
- Allen, J. (2019). *Digital entrepreneurship*. Routledge.
- Allen, J. P., Thomas, T. P., & Ford, J. (2019, June). Technology entrepreneurship in the digital age. *In Proceedings of the 2019 on Computers and People Research Conference* (pp. 10-11). https://doi.org/10.1145/3322385.3322410
- Ballı, A., (2022). Türkiye'de dijital dönüşüm ve girişimcilik. *Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi*, 57(1), 251- 279. doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1697
- Bayram, K. (2021). Girişimcilik ve bilimsel muhakeme odaklı bir sosyobilimsel konu etkinliği: Yapay zeka. *Sözlü Sunum, 8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2021)*, 17 Kasım-19 Aralık 2021.
- Beinhocker, E. D. (2006). *Origin of wealth: Evolution, complexity, and the radical remaking of economics*. Harvard Business School Press, Cambridge.
- Bozkurt, Ö. (2019). Girişimcilik 4.0 ama nasıl? kavramsal bir çerçeve. *In ICEB'19-International Congress of Economics and Business* 11-13 April 2019 Bursa/Turkey. 549-559.
- Cansız, M., Kurnaz, Z., & Yavan, N. (2018). Girişimcilik ekosisteminde Türkiye için yeni bir araç: yenilik merkezleri/ağları. *Verimlilik Dergisi*, (4), 7-69. Retrieved from. https://dergipark.org.tr/en/pub/verimlilik/issue/39530/432725
- Cenamor, J., Parida, V., & Wincent, J. (2019). How entrepreneurial SMEs compete through digital platforms: The roles of digital platform capability, network capability and ambidexterity. *Journal of Business Research*, 100, 196-206. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.03.035
- Dutot, V., & Van Horne, C. (2015). Digital entrepreneurship intention in a developed vs. emerging country: An exploratory study in France and the UAE. *Transnational Corporations Review*, 7(1), 79-96. https://doi.org/10.5148/tncr.2015.7105
- Erboy, N. (2013). E-diş ticaret ve girişimcilik üzerine etkileri. *Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)*, 5(8), 50-61. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilisiibfakademik/issue/19256/204539
- Eyel, C. Ş., & Sağlam, H. (2021). Dijital dönüşüm ve girişimcilikteki değişim: Dijital girişimcilik. *Atlas Sosyal Bilimler Dergisi*, 1(6), 7-20. https://dergipark.org.tr/en/pub/atlas/issue/60404/882161
- Friederici, N. (2019). Innovation hubs in Africa: What do they really do for digital entrepreneurs?. *In Digital entrepreneurship in sub-Saharan Africa: Challenges, opportunities and prospects* (pp. 9-28). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-04924-9_2
- Giones, F. & Brem, A. (2017). Digital technology entrepreneurship: A definition and research agenda. *Technology Innovation Management Review*, 7(5), 44-51. http://timreview.ca/article/1076
- Gustavsson, M. & Ljungberg, J. (2018). *Entrepreneurship in the digital society*. Thirty ninth international conference on information systems, San Francisco.

- Hansen, B. (2019). The digital revolution—digital entrepreneurship and transformation in Beijing. *Small Enterprise Research*, 26(1), 36-54. <https://doi.org/10.1080/13215906.2019.1570321>
- Haşiloğlu, A. S., Kaya, M. D., & Haşiloğlu, S. B. (2010). E-Girişimcilik araçları ve Türkiye’deki e-girişimciler üzerine bir araştırma. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 14(2), 265-278. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/487072>
- İlter, B. (2016). Mobil ticaretin girişimcilik faaliyetleri üzerine etkisi. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 5(7), 2304-2315. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/226748>
- Kişi, N. (2018). Dijital çağda yeni bir girişimcilik yaklaşımı: Dijital girişimcilik. *Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 19(2), 389-399.
- Kuşay, Y. (2017). İş gücü alanı olarak sosyal medyanın kullanımı ve girişimci kadınlar. *Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 23-33. DOI: 10.26695/mukatcad.2017.2
- Lazić, A. & Jović, M. (2019, December). Strategic digital transformation of organisations. In *5th IPMA SENET Project Management Conference (SENET 2019)*.184-188. Atlantis Press. Doi: 10.2991/senet-19.2019.29
- Nambisan, S. (2017). Digital entrepreneurship: Toward a digital technology perspective of entrepreneurship. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 41(6), 1029-1055. <https://doi.org/10.1111/etap.12254>
- Orhan, A., & Genç, S. Y. (2018). Bilişim teknolojisindeki gelişimin sosyoekonomik etkileri. *Journal of Management and Economics Research*, 16(1), 264-275. <https://doi.org/10.11611/yead.457971>
- Pandey, R., & Sharif, M. (2020). Study on digital entrepreneurship. *International Multidisciplinary Conference in, Technology, Business, Management & Liberal Arts, MTC Global*, 190-197. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/65551063>
- Ratten, V. (2020). Digital transformation in sport and social media. In *Sport startups: new advances in entrepreneurship* (pp. 89-104). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-081-420201007>
- Sahut, J. M., Iandoli, L. & Teulon, F. (2021). The age of digital entrepreneurship. *Small Business Economics*, 56, 1159-1169. <https://doi.org/10.1007/s11187-019-00260-8>
- Satalkina, L., & Steiner, G. (2020). Digital entrepreneurship: A theory-based systematization of core performance indicators. *Sustainability*, 12(10), 1-22. <https://doi.org/10.3390/su12104018>
- Serinikli, N. (2021). Changing entrepreneurship in the era of digitalization: digital entrepreneurship in Turkey. In *Advanced Perspectives on Global Industry Transitions and Business Opportunities* (pp. 154-174). IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-7998-4303-0.ch008
- Simić, I. (2020, September). Challenges and opportunities for digital entrepreneurship in tourism. In *Tourism International Scientific Conference Vrnjačka Banja-TISC*, 5(1), 452-467. <http://www.tisc.rs/proceedings/index.php/hitmc/article/view/352>
- Sotnyk, I. M., Zavrzhnyi, K. Y., Kasianenko, V. O., Roubík, H., & Sidorov, O. (2020). Investment management of business digital innovations. *Marketing and Management of Innovations*, 1, 95-109. <http://doi.org/10.21272/mmi.2020.1-07>
- Soylu, A. (2018). Endüstri 4.0 ve girişimcilikte yeni yaklaşımlar. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (32), 43-57. <https://doi.org/10.30794/pausb.424955>
- Steininger, D. M. (2019). Linking information systems and entrepreneurship: A review and agenda for IT-associated and digital entrepreneurship research. *Information Systems Journal*, 29(2), 363-407. <https://doi.org/10.1111/isj.12206>
- Stokes, D. A. (2018). Digital age entrepreneurship wikipedia defines entrepreneurship as “The Process of Designing, Launching and Running a New Business”. *e-Journal Universitas Tribuana Kalabahi*, 1(1), 79- 86.

- Tekin, E. & Zorkun, M. (2019). E-ticaret algısının Y ve Z kuşaklarının girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkisi: Kastamonu Üniversitesi örneği. *Gençlik Araştırmaları Dergisi*, 7(18), 117-146. <https://dergipark.org.tr/en/pub/genclikarastirmalari/issue/66473/1040685>.
- Ungureanu, A. (2021). The digitalization impact on the entrepreneurial leadership in the 21st century. *International Journal of Social Relevance & Concern*, 9(1), 25-32.
- Vergili, G., & Şahin, E. E. (2018). The comparison of the crowdfunding and blockchain based funding method (initial coin offering-ico) as fund collection tool: current situation analysis. *Innovation and Global Issues Congress IV / Congress Publications*, November 22-24, 2018Antalya, 539-546.
- Vidas-Bubanja, M., Popovčić-Avrić, S., & Bubanja, I. (2019). The challenges of digital economy development in south-east european countries. *EMAN 2019–Economics & Management*, 107-116.
- Vural, M., & Çavuş, Ş. (2017). Elektronik girişimcilik ve Kırgızistan'da uygulanma olanakları. *Akademik Bakış Dergisi*, 59, 50-64. <https://dergipark.org.tr/en/pub/abuhsbd/issue/32981/366646>
- Yaghoubi, N. M., Salehi, M., Eftekharian, A., & Samipourgiri, E. (2012). Identification of the effective structural factors on creating and developing digital entrepreneurship in the agricultural sector. *African Journal of Agricultural Research*, 7(6), 1047-1053. DOI: 10.5897/AJAR11.1138
- Yılmaz, Z. (2022). Dijital girişimcilik. *Kütüphane Kartı*, 41.
- Young, R., Wahlberg, L., Davis, E., & Abhari, K. (2020). Towards a theory of digital entrepreneurship mindset: The role of digital learning aptitude and digital literacy. In *26th Americas Conference on Information Systems, AMCIS*, 1-10. https://www.researchgate.net/profile/Kaveh_Abhari/publication/341231859
- Younis, H., Katsioloudes, M., & Al Bakri, A. (2020). Digital entrepreneurship intentions of Qatar university students motivational factors identification: Digital entrepreneurship intentions. *International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation (IJEI)*, 10(1), 56-74. DOI: 10.4018/IJEI.2020010105
- Zaheer, H., Breyer, Y & Dumay, J. (2019). Digital entrepreneurship: an interdisciplinary structured literature review and research agenda. *Technological Forecasting and Social Change*, 148, 119735. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119735>